

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVY-AXLOQIY
TARBIYALASHDA OTA-ONALARNING VIRTUAL PEDAGOGIK MADANIYATINI
RIVOJLANISHDA INNOVATSION USULLAR**

Andijon davlat pedagogika instituti
Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti
Oxunov Ixomjon Abdunabiyevich
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi
Vaxobova Sharofatxon Primberdiyevna

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367349>

Anatatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda ota-onalarning virtual pedagogik madaniyatini rivojlanishda innovatsion usullari keng ko'lamda o'rganildi, omillar aniqlandi, zamonaviy pedagogik texnologiya asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda ota-onalarning virtual pedagogik madaniyatini rivojlanishda innovatsion usullarni qo'llash masalalari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yoshdagi bolalar, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ota-onalarning virtual pedagogik madaniyati, rivojlanish, innovatsion usullar, innovatsion faoliyat, virtual dunyo, mas'uliyat.

Аннотация: В статье подробно рассматриваются инновационные методы формирования виртуальной педагогической культуры родителей в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста, выявляются факторы и раскрываются проблемы использования инновационных методов формирования виртуальной педагогической культуры родителей в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста на основе современных педагогических технологий.

Ключевые слова: дошкольники, духовно-нравственное воспитание, виртуальная педагогическая культура родителей, развитие, инновационные методы, инновационная деятельность, виртуальный мир, ответственность.

Abstract: This article extensively studies innovative methods for developing parents' virtual pedagogical culture in the spiritual and moral education of preschool children, identifies factors, and reveals the issues of using innovative methods for developing parents' virtual pedagogical culture in the spiritual and moral education of preschool children based on modern pedagogical technology.

Keywords: preschool children, spiritual and moral education, virtual pedagogical culture of parents, development, innovative methods, innovative activities, virtual world, responsibility.

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini sifatida bolaning har tomonlama rivojlanishi, ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllanishida muhim o'rin tutadi. Bundan ko'rinadiki, barcha rivojlanish markazlarini talab darajasida to'g'ri tashkil etish boshlang'ich kompetensiyalarni, ya'ni bola shaxsini har tomonlama shakllanishi, ma'naviy-axloqiy sifatlarni uyg'un rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Ta'lim muassasasida innovatsion faoliyatning samarali yo'lga qo'yilganligi innovatsion jarayon subyekti va innovatsion jarayonning faoliyatli tuzilishi bilan bevosita bog'liqdir. Innovatsion jarayon subyekti deganda, ta'lim muassasalariga yangiliklar kiritish jarayoniga ishtirok etuvchi shaxslar (direktor, metodistlar, tarbiyachilar, ota-onalar, homiyarlar) va ta'limni boshqarish organlari tushuniladi. Ular harakatining birligi ma'lum bir natijalarga erishishga olib keladi. Ta'lim muassasasidagi innovatsion faoliyatning maqsadga yo'naltirilganligi va tashkil etilganligi innovatsion jarayonning faoliyatli tuzilishini oqilona tashkil etish yo'li bilan amalga oshiriladi. Mazkur holat har bir alohida harakat tuzulishini inobatga olishni taqozo etadi. Innovatsion jarayonning faoliyatli tuzilishi motiv–maqsad–vazifa–shakl–metod–natija kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga qamrab oladi. “Innovatsion faoliyat –

tarbiyachining o'z faoliyatidan qoniqmasligidan kelib chiqadi. U tarbiyachi tomonidan u yoki bu pedagogik vazifani hal qilishda qandaydir to'siqqa duch kelib, uni muvaffaqiyatli hal etishga intilish asosida yuzaga keladi. Innovatsion faoliyat yangi g'oyani izlashdan boshlanadi. Pedagogik innovatsiya ta'lim-tarbiya jarayonidagi muhim va murakkab masala yechimiga yo'naltirilganligi sababli tarbiyachidan yangicha yondashuvni talab qiladi.

Raqamli asr bizning yashash, ishlash va muloqot qilish tarzimizda tub o'zgarishlarga olib keldi. Internet, smartfonlar va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, tajribalarimiz va o'zaro munosabatlarimizni shakllantiradi. Biroq, ushbu raqamli inqilob, ayniqsa, virtual dunyoda ota-onalarning noma'lum suvlarida harakat qilish vazifasi yuklangan ota-onalar uchun yangi muammolarni ham taqdim etdi.

Virtual dunyo o'rganish, izlanish va ulanish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Bolalar katta hajmdagi ma'lumotlarga kirishlari, butun dunyo bo'ylab odamlar bilan bog'lanishlari va ilgari imkoni bo'lmagan harakatlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Biroq, xuddi shu dunyo, shuningdek, potentsial xavflarni o'z ichiga oladi, bu esa ota-onalikni murakkab va talabchan harakatga aylantiradi.

Bolalarga yoshligidan mas'uliyat xissini o'rgatish kerak. Buning uchun bolaga ovoz berish huquqini bering, ayniqsa muhim masalalarda, tanlash huquqini bering. U o'zi hal qila oladigan masalalarda tanlov uniki. Ammo uning farovonligi haqida gap ketganda, u faqat ovoz berish huquqiga ega, tanlov kattalarga tegishli. Biz uning o'rniga qaror qilamiz, lekin shu bilan birga bu muqarrar ekanligini ko'rsatamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari tavsiyalari bolaga yoshligidanoq o'z harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish imkoniyatini berish zarurligiga ishora qiladi. Uni ilhomlantiring, maktabga borib, o'zi uy vazifasini bajaradi, buning uchun javobgarlik uning zimmasida bo'ladi. Farzandingiz maktabga borishni boshlaganida, uni uy vazifasini bajarishda ayblamang. Amalga oshirishga rioya qilmang, keyin esa tugallangan vazifalarni tekshiring. Agar siz birinchi kunlardan o'z bilan dars uchun o'tirsangiz, bu yuk sizning yelkangizga abadiy tushadi. Bolalar buni ko'pincha ota-onalariga qarshi qurol sifatida ishlatishadi, ular topshiriqlarni bajarishda shantaj qilishlari, ota-onalarini ekspluatatsiya qilishlari mumkin. Kichik tafsilotlar sizni qiziqtirmasa, ko'p muammolardan qochib qutulmasiz, lekin bu mas'uliyat butunlay o'z zimmangizda ekanligini tushuntiring. Hech kim yordam berish va taklif qilish kerakligi haqida bahslashmaydi, lekin bola o'z-o'zidan o'rgansin! U o'z xatti-harakatlari va oqibatlari uchun yoshligidanoq javobgar bo'lsin. Ammo erishilgan natijalar uchun maqtashni unutmang. Bu chaqaloqqa o'zini muhimligini isbotlashga yordam beradi. Ma'suliyatli ota-onalar bo'yicha maslahatlar (bolalarni tarbiyalashda katta tajribaga ega bo'lganlar tomonidan beriladi:

- Tashabbusni rag'batlantirish. Farzandingiz siz bilan idish yuvmoqchimi? Yaqin atrofga taburet qo'ying va birga yuving! Uyni tozalashni xohlaysizmi? Unga changyutgich bering. Tabiiyki, jarayon kechiktiriladi, lekin bola o'zini kattalar kabi his qilsin, uning yutuqlari bilan faxrlansin. U uydagi tartib uchun javobgarlikni his qilsin.

- Buyurtmalar bajarilishi muhim, aks holda natija faqat ko'z yoshlari bo'ladi. Ko'p so'zlardan yaxshiroq - shaxsiy misol. Mas'uliyatni o'rgatganda, harakatlaringizni, xatti-harakatlaringizni va so'zlaringizni nazorat qiling, chunki chaqaloq, albatta, hamma narsani nusxa ko'chiradi. Siz har doim ham bolangiz bilan birga bo'la olmaysiz, lekin u yoki bu vaziyatda qanday harakat qilishni tushuntirish juda mumkin.

- Ota-onaning mas'uliyat haqidagi maslahati oqsoqollar bilan munosabatlarga ham tegishli. Onam uxlayapti deb qichqirmang, buvimning boshi og'riyapti, deb shovqin qilmang. Bola nafaqat unga g'amxo'rlik qilish, balki yaqinlari va boshqalarga ham sevgisini berish kerakligini tushunishi juda muhimdir.

- Har bir harakatga tegishli tushuntirish bering. "Tarqadingiz, tozalaysiz", "Buzdingizmi? Afsuski, biz bu o'yinchoqni boshqa sotib ololmaymiz."

- Farzandingizga va'dalaringizga juda mas'uliyat bilan yondashish kerakligini tushuntiring. Buni o'z misollaringiz bilan isbotlashni unutmang.

- Har doim muqobil, muayyan vaziyatda tanlov bering. U yoki bu narsani taklif qiling: nonushta uchun qaymoqli bo'tqa yoki tvorog, ko'cha uchun shim yoki jinsi ... Haqiqat oddiy: mas'uliyat hissi misollar orqali shakllanadi va bola qabul qilingan qarorlar uchun javobgar bo'lishi kerak. Ko'p yillik amaliyot natijasida hayotda o'z harakatlariga javobgar bo'la oladigan mas'uliyatli shaxs yetishib chiqadi. Har bir bolaning hayotidagi burilish nuqtasi maktabga borishdir. Maktab jarayoni hayot tarzini tubdan o'zgartiradi: siz qattiq va tizimli ishlashingiz, har qanday me'yorlarga rioya qilishingiz, kun tartibiga rioya qilishingiz va o'qituvchining ko'rsatmalariga amal qilishingiz kerak. Har bir birinchi sinf o'quvchisi o'zining ulg'ayganidan zavqlanish hissi bilan birga, chalkashlik, tashvish va taranglikni ham boshdan kechiradi. Bu vaqtda moslashuv sodir bo'ladi. Tajribali o'qituvchilar va psixologlardan olingan ota-onalarga tavsiyalar bolaga kattalar maktabi dunyosida yo'qolmaslik va atrof-muhitga tezda ko'nikishga yordam beradi. Moslashish uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, kimdir uchun bu bir oy davom etsa, kimdir butun birinchi sinf davomida turmush tarzini o'zgartirishga o'rganib qoladi. Bu davrdagi qiyinchiliklar nafaqat bolalar, balki ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan ham boshdan kechiriladi. Bu jarayonni osonlashtirish uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

Sofdillik va rostgo'ylikni tarbiyalash yolg'onchilik va vijdotsizlik paydo bo'lishining oldini olish va unga qarshi kurash bilan uzviy bog'liqdir. Ba'zi bolalar o'zlari to'qigan, kattalardan eshitgan ertaklarini tushlarida ko'rgandek qilib ko'rsatishga urinadilar. Bunday holda ham urushmasdan «Ertak» to'qishni yaxshi bilgani uchun maqtash kerak. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalardagi harakarning ijobiy na'munalarini, ularning yosh xususiyatlarini e'tiborga olgan holda axloqiy tarbiyaning hamma samarali usullari bilan tarbiyalanib borilsa, ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizday, saytdagi ish faoliyati qo'shma, individual, tadqiqot ishlariga bevosita moslashtirilishi lozim. Mamlakatimizda ota-onalar uchun tarbiyalashning bunday usullari endigina joriy etilmoqda. Ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatini oshirishning yangi yondashuvlari bugungi axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga asos bo'la oladi. Ishonch bilan aytish mumkinki, "ota-ona-o'qituvchi-pedagog" darajasidagi o'zaro ta'sir evolyutsiyasi haqida so'z borar ekan, ta'lim sohasidagi yangiliklar, ota-onalarning virtual-pedagogik madaniyatining namoyon bo'lishi uchun tubdan yangi imkoniyatlar ochib beradi. Aynan bu yondashuv uchunchi renessans talablariga to'la javob bergan holda Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida zamin yaratadi, deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Maktabgacha ta'lim- tarbiya to'g'risida"gi Qonun,-T.;O'zbekiston. 2020 y.
2. Azimova Z. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostik asosda takomillashtirish / monografiya. – T: Muharrir. 2018-y. –146 b
3. F.Qodirova, Sh.Toshpo'latova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika". - T., "Ma'naviyat". 2013
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogika.T.; O'qituvchi, 1993.
5. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. 2018-yil. 18-iyun.
6. Hasanboyev J., To'raqulov X. va b. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – T.: Fan va texnologiya, 2008-y.

Badiiy adabiyotlar:

1. Virtual dunyoda ota-onalik mashaqqati. Salih Uyan.
2. Munosib ota-ona bo'lmoq – saodat. Veysi Cheri.
3. Baqirmaydigan onalar. Fotima kurbo Tongar.

Internet saytlar

1. WWW.TDPU.uz.
2. ZiyoNET.www.@mail.ru.
3. WWW.gov.uz
4. WWW.Ziyo.uz.com
5. WWW.Pedagog.uz
6. <https://www.dbpia.co.kr>